

O'RXUN ENASOY OBIDALARI

Muhammadjonova Gulsanam Vohidjon qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771240>

Annotatsiya

Ushbu maqola O'rxun- Enasoy bitiktoshlari haqida ma'lumot berishdan tashqari u yerlardan yana qanday qimmatli buyumlar borligi haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'rxun daryosi, Enasoy vodiysi, bitiktoshlar, Kultegin, Bilga Xoqon, To'nyuquq, qabrtoshlar, Go'kturk .

O'rxun-Enasoy yodgorliklari tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, Markaziy Osiyoning qadimiy madaniyatini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Bu yodgorliklar, asosan, O'rxun daryosi bo'yida va Enasoy vodiysida joylashgan bo'lib, ular qadimiy turkiy yozuvlar, arxitektura va san'at namunalarini o'z ichiga oladi.

O'rxun yodgorliklari. O'rxun daryosi bo'yida topilgan bu yodgorliklar turkiy xalqlar tarixini o'rganishda muhimdir. Bu yerda topilgan yozuvlar VIII asrning o'rtalariga tegishli bo'lib, qadimiy turkiy til va madaniyatni o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Yodgorliklar orasida qabr toshlari, xiyobonlar va boshqa arxitektura ob'ektlari mavjud.

O'rxun yodgorliklarining eng muhim qismini tashkil etadigan yozuvlar bo'lib, ular qora toshlarga yoki metallarga o'yilgan. O'rxun yozuvi runik yozuvlar guruhiga kiradi. Yozuvlar toshlarga o'yib yozilgan va harfli (alfavitsiy) tizimga asoslangan. Har bir belgi ma'lum bir tovush yoki so'z ma'nosini ifodalaydi. Yozuvlar ko'pincha hukmdorlar, ularning yutuqlari, urushlar, va tinchlik o'rnatish haqida ma'lumotlar beradi. Ular shuningdek, xalqning ijtimoiy va madaniy hayoti haqida ham hikoya qiladi.

Ulardan eng mashhurlari:

Kultegin yozuvi - 8-asrga oid O'rxun yodgorliklarining eng mashhur namunalaridan biri. Bu yozuv 732-yilda o'yilgan bo'lib, Kultegin nomli turkiy qahramon va davlat arbobi haqida ma'lumot beradi. Unda Kultegin hayoti, ya'ni Kulteginning jangovar yutuqlari, qahramonliklari va davlat xizmatidagi roli haqida hikoya qiladi. U turkiy davlatning muhim arbobi bo'lib, ko'plab janglarda qatnashgan va mamlakatni himoya qilgan. Bundan tashqari turkiy xalqlarning tarixiy va madaniy merosini yoritish ham muhim rol o'ynaydi. Kultegin yozuvi hozirda Moskva, Rossiyadagi Davlat Tarixiy Muzeyida saqlanadi. Yozuv 1889-yilda rus arxeologi Sergey Tolstov tomonidan topilgan va muzeyga olib kelingan.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Bilga Xoqon bitiktoshi - 8-asrga oid muhim tarixiy ashyolar bo'lib, ilk turkiy davlatlar haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Bu yozuvlar Go'kturk xoqonligi davrida, xususan, Bilga Xoqon va uning ukasi Kultegin davrida qurilgan. Bu yozuvning yozilishidan maqsadi Bilga Xoqonning erishgan yutuqlari va uning harbiy muvaffaqiyatlarini xotirlash va sharaflash uchun yaratilgan. Ma'lumot o'rnida bu yozuvlar Go'kturklarning siyosiy va madaniy merosini yetkazish vositasi bo'lib ham xizmat qilagan.

To'nyuquq bitiktoshi - 7-asrdagi turkiy xalqlarning tarixi, siyosati va madaniyati haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Unda turkiy xalqlarning atoqli davlat arbobi va lashkarboshisi, Go'kturk xoqoni Bilga Xoqonning bosh maslahatchisi To'nyuquq nomi bilan atalgan. To'nyuquq Go'kturk xoqonligining dastlabki tanazzuldan keyin tiklanishi va mustahkamlanishida muhim rol o'ynadi. Bu bitiktosh Mo'g'ulistondagi O'rxun daryosi yaqinida joylashgan bo'lib, u yerda 19-asrda topilgan. Bu mintaqada topilgan bir qancha O'rxun yozuvlaridan biri bo'lib, ilk turkiy tarixni tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Yozuv qadimgi turkiy yozuvda o'yilgan bo'lib, To'nyuquq hayoti, erishgan yutuqlari va siyosiy strategiyasi haqida hikoya qiladi. Unda uning harbiy yurishlari, Go'kturk xoqonligini qo'llab-quvvatlashdagi roli, davlatni tiklash va boshqarishga qo'shgan hissasi haqida batafsil ma'lumot berilgan. To'nyuquq bitiktoshi Go'kturk xoqonligining siyosiy va harbiy tarixini tushunish uchun muhim manba hisoblanadi. U imperiya oldida turgan ichki va tashqi qiyinchiliklar va ularni yengish uchun qo'llanilgan strategiyalarni yoritib beradi. Xulosa qilib aytganda, To'nyuquq bitiktoshii ilk turkiy davr, Go'kturk xoqonligi hamda uning asosiy siymolaridan biri To'nyuquqning hayoti va xizmatlari haqida har tomonlama ma'lumot beruvchi hayotiy tarixiy hujjatdir.

Yozuvlardan tashqari, O'rxun yodgorliklari turli arxitektura va haykalchilik ob'ektlarini o'z ichiga oladi. Jumladan, o'sha davrning badiiy uslubi va diniy e'tiqodi haqida tushuncha beradigan turli figuralar tasvirlangan haykallar va relyeflar, Gokturk xalqining hunarmandchiligi va texnologik mahoratini aks ettiruvchi asboblar, qurollar va bezaklar, kundalik hayot va savdo haqida ma'lumot beruvchi sopol va sopol buyumlar parchalari, dafn etish odatlari bilan bog'liq artefaktlar, jumladan, o'sha davrning urf-odatlari va ijtimoiy tuzilmalariga oydinlik kirita oladigan qabr buyumlari topilgan. Ushbu topilmalar birgalikda Go'kturk xoqonligi tarixi, madaniyati va jamiyatini qayta qurishga yordam beradi

Enasoy yodgorliklari. Mo'g'ulistonning Enasoy hududidan topilgan qadimiy yozuvlar to'plami. Bu yozuvlar ilk turkiy davlatlar, xususan, Go'kturk xoqonligi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

haqida qimmatli ma'lumotlar berishi bilan ahamiyatlidir. Yozuvlar qadimgi turkiy yozuvda yozilgan bo'lib, bu yozuv O'rxun bitiklarida ham qo'llanilgan. Bu yozuv eng qadimgi turkiy yozuvlardan biri bo'lib, ilk turkiylarning tili va yozuv tizimini tushunish uchun juda muhim dalillardir. Boshqa turkiy yozuvlar singari Enasoy matnlarida ham esdalik xabarlari, tarixiy yozuvlar, harbiy yurishlar va yutuqlarga havolalar mavjud. Ular ko'pincha muhim shaxslarning ishlarini nishonlaydilar va vaqt qadriyatlarini va ustuvorliklari haqida tushuncha beradilar. Enasoy bitiklari O'rxun yozuvlari bilan bir qatorda turkiy xalqlar tarixi va madaniy merosini tushunishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular Markaziy Osiyo va ilk turkiy davlatlar tarixini qayta tiklashga yordam beradigan kengroq yozuvlar majmuasining bir qismidir.

Bu bitiklar ilk turkiy tamaddunlar va ularning Markaziy Osiyoda yozuv va davlat shakllanishi tarixiga qo'shgan hissalarini o'rganayotgan tarixchi va tilshunos olimlar uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyouz.com kutubxonasi O'rxun bitiglarini
2. Eng eski turk adabiyoti namunalari. T.:1927
3. N. Rahmonov. Ko'hna bitiktoshlar. - T.:1990